

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(3): 90-101, 2023

ISSN: 2763-8200

Artigo

CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO TESTE PROJETIVO HTP (HOUSE, TREE, PERSON) NA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE

CONSIDERATIONS ON THE APPLICATION OF THE HTP PROJECTIVE TEST (HOUSE, TREE, PERSON) IN PERSONALITY ASSESSMENT

Recebimento do original: 05/03/2023
Aceitação para publicação: 14/05/2022

Igor Eduardo Silva

Faculdade Pitágoras de Uberlândia

RESUMO: Ao se falar em avaliação psicológica e seus testes tradicionais, indubitavelmente esbarra-se no teste HOUSE, TREE, PERSON criado pelo psicólogo clínico Jhon N. Buck em 1948, passando por uma atualização em 1969, mais conhecido pela abreviação HTP. Enquadra-se na classe de testes projetivos de personalidade pois seu aspecto fundamental, e objetivo principal é avaliar características mais profundas da personalidade do indivíduo, diferentemente dos testes objetivos que tem como base o acesso a informações objetivas na avaliação. Usa-se como base de interpretação e correção a teoria psicanalítica de Sigmund Freud e comumente utilizado em processos de admissão em empresas e no setor público em geral. Este trabalho utilizou-se do método de revisão bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE: HTP, Teste, Personalidade, House, Tree, Person.

ABSTRACT: When talking about psychological assessment and its traditional tests, one undoubtedly comes across the HOUSE, TREE, PERSON test created by psychologist Jhon N. Buck in 1948, undergoing an update in 1969, better known by the abbreviation HTP. It falls into the class of personality tests of the fundamental aspect, and its main objective is to assess deeper characteristics of the individual's personality, unlike the individual personality tests which are based on access to objective information in the assessment. The psychoanalytic theory of Sigmund Freud is used as a basis for public interpretation and correction and is commonly used in admission processes in companies and in the sector. This work used the method of bibliographic review.

KEYWORDS: HTP, Test, Personality, Home, Tree, Person.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

INTRODUÇÃO

No arcabouço dos testes psicológicos reconhecidos e autorizados pela SATEPSI (sistema de avaliação de testes psicológicos do CFP) comumente esbarra-se no teste de personalidade projetivo HTP (HOUSE, TREE, PERSON) um dos testes mais tradicionais em uso pelos profissionais da psicologia atualmente. Ao analisar o teste de maneira mais aprofundada cria-se a necessidade de debater e levantar considerações, além de formular hipóteses sobre o uso, aplicação e correção/interpretação, a fim de se clarear ainda mais as nuances que envolvem tal teste.

Resolução nº 02/2003 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos no Brasil, o HTP é o único teste gráfico projetivo para uso no contexto profissional da avaliação psicológica. Este instrumento foi aprovado pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI), em janeiro de 2004 (CFP, 2009).

O teste idealizado e criado em 1948 e reformulado em 1969 pelo psicólogo clínico americano Jhon N. Buck utilizou-se do método goodenough de escala intelectual para a formulação do mesmo (Goodenough, F.1974), que tem como princípio básico a investigação da personalidade através do método projetivo equalizado através dos desenhos de uma casa, uma árvore e uma pessoa. É necessário ponderar que o desenho se mostra como o método mais antigo de comunicação utilizado pela humanidade (Hammer, 1991; Wechsler, 2003).

Neste ensejo, é importante esclarecer ainda que, somente no século XX é que o desenho começou a ser utilizado para fins de avaliação psicológica e para investigar habilidades cognitivas e características da personalidade humana (Bandeira, Costa & Arteche, 2008). Ou seja, a partir dos desenhos, torna-se possível mensurar alguns aspectos da personalidade, trazendo-os a luz e tornando-os passíveis de interpretação.

Tange-se como importante analisar a popularização do teste em questão, conceituando os motivos nas quais levam os profissionais da psicologia a adotarem com frequência tal método e as implicações da popularização de tal método e como isso acaba por inferir no processo científico de análise do teste.

Verificar e analisar considerações no modo de aplicação e interpretação é necessário pois abre-se a oportunidade de rever conceitos importantes em relação á aplicação e interpretação do teste em questão, pois, o HTP estimula a projeção de elementos da personalidade e de áreas de conflito dentro da situação terapêutica e proporciona uma compreensão dinâmica das características e do funcionamento do indivíduo (Buck, 2003).

CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO TESTE HTP NA AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE

Ao falar sobre um teste psicológico é necessário compreender o que ele se propõe a investigar de maneira diretiva, Urbina (2007) define teste psicológico como "um procedimento sistemático para a obtenção de amostras de comportamento relevantes para o funcionamento cognitivo ou afetivo e a avaliação destas amostras de acordo com certos padrões" (pág. 2). Ou seja, constitui-se como uma ferramenta de cunho sistemático para a obtenção de demonstrações do comportamento. O HTP se dispõe a fazer tal mensuração a partir da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. O teste divide-se em duas partes sendo a aplicação e o inquérito que dá significado ao conteúdo captado durante a aplicação. O HTP propõe avaliar o desenho a partir dos seguintes aspectos: proporção, perspectiva, detalhes, qualidade da linha e uso adequado de cores, no caso dos desenhos cromáticos (Borsa, 2010). Logo, os parâmetros de produção dos desenhos constituem-se como janela fundamental para o processo de inquérito do teste, e são através deles, que o avaliador começa a delinear o resultado.

A aplicação do teste, hoje, consiste mais em uma ferramenta clínica de cunho individual, ou seja, mais voltado para a clínica do que para aplicações coletivas. Outro ponto a ser levado em consideração é o que o teste HTP não deve ser aplicado isoladamente, mas como um complemento, devendo ser administrado em conjunto com outros testes.

O HTP não deve ser considerado como um instrumento único em um processo diagnóstico que vise avaliar aspectos da personalidade de um indivíduo. Assim, recomenda-se que o uso do HTP para indicação de caminhos no processo de investigação realizado *a posteriori*, discriminando características bizarras salientes e servindo como um complemento para corroborar informações advindas de fontes adicionais. (BORSA, JULIANE CALEGARO, 2010.)

Não obstante, considera-se então que o HTP tem como função a análise complementar no processo psicodiagnóstico, sendo necessário outros testes a fim de constituir um processo seguro na avaliação psicológica.

Ao analisar as regras e métodos que balizam a prática e aplicação do teste em questão, esbarra-se com as seguintes regras e materiais necessários: 3 folhas de papel branco, lápis preto nº 2, crayons ou lápis de cor, cronometro silencioso e ambiente calmo e livre de interferências. Todavia, a aplicação não se resume em apenas deixar o paciente/analizando fazer os desenhos que lhe são designados a fazer, o papel do psicólogo vai além, sendo necessário analisar um conjunto de fatores que pavimentarão ainda mais o processo, sendo eles: analisar os 2 tempos, sendo o tempo de reação e o tempo total. O tempo de reação faz menção ao quanto o paciente demora até a produção do desenho, ou seja, o tempo levado entre a ordem dada pelo psicólogo e o início de produção do desenho. O tempo total, assim como o próprio nome já se revela, é o tempo em que o paciente leva até concluir o desenho. Outra consideração chave na aplicação do teste em questão, se mostra na produção inicial acromática do desenho e a oportunidade de ir se introduzindo os recursos cromáticos (lápis de cor, crayons) aos poucos. Registrar as verbalizações e respostas dadas pelos pacientes é necessária uma vez que a mesma faz parte do processo de inquérito das respostas. Corrobora-se com o inquérito à medida que vai se falando sobre o desenho e os elementos que constituem os mesmos.

Para tanto, é necessário considerar: a) análise dos demais fenômenos oriundos da avaliação, quais sejam, os conteúdos gestuais e verbais ocorridos ao longo da aplicação; b) associação das informações obtidas pelo HTP a informações oriundas de outras fontes, conforme propõe o autor no caput do protocolo de aplicação; c) rigor no uso das informações advindas do manual; d) interpretações fundamentadas na literatura científica sobre técnicas projetivas gráficas. (Buck, 2003).

Outro ponto necessário á ser considerado é a popularização do teste entre os psicólogos (Lago & Bandeira, 2008; Noronha, 2002), tal fato se dá a partir do baixo custo que o mesmo possui, pois, os recursos necessários a se fazer a aplicação, são recursos comuns e que não possuem custo agregado considerável. Outro ponto que faz com o que o uso seja comum é o fato da facilidade de aplicação. Outro fato que leva a concretizar a popularidade do teste é o que o mesmo se constitui como um dos mais difundidos e ensinados nos meios universitários (Freitas & Noronha, 2005; Noronha, Oliveira & Beraldo, 2003).

Todavia, em contraponto, tal técnica também se mostra como uma das mais questionadas em relação as suas validações e fidedignidade.

Por se tratar de uma técnica projetiva gráfica, em que aspectos pessoais são projetados sobre o estímulo do desenho, o HTP permite que o avaliador realize interpretações frente ao conteúdo trazido. Em virtude da ambiguidade dos estímulos, as respostas são determinadas pelo conteúdo idiossincrático trazido pelo indivíduo. (Hammer, 1991).

Levando em consideração que a carga de fidedignidade é aspecto indispensável em relação a construção e aceitabilidade de qualquer teste, e deste em questão, nota-se como o princípio de correção e o que o teste e o modo de aplicação e interpretação possuem algumas falhas, sendo a mais perceptiva o fato de que emerge certa ambiguidade em relação aos estímulos exteriores trazidos pelo indivíduo.

Não obstante, inevitavelmente nos esbarramos em dúvidas relacionadas ao modo de interpretação e correção do teste e inexoravelmente acabamos por vislumbrar a escassez de conteúdos que balizem as produções, reflexões e desenvolvimento do manuseio do teste em questão.

Por fim, observa-se na literatura, que os estudos sobre o HTP são escassos. Grande parte da literatura é desatualizada e poucas pesquisas atuais são encontradas nas bases de dados. Assim, registra-se a importância da continuidade das pesquisas sobre o HTP, para que se possa dispor de dados atualizados e pertinentes ao contexto brasileiro. Tais estudos contribuirão de maneira significativa para a qualidade das propriedades do instrumento, sobretudo no que se refere à validade e à fidedignidade dos seus achados. (BORSA, JULIANE CALEGARO, 2010.)

Trazer, de modo substancial, novas observações e considerações acerca da aplicação e interpretação do HTP mostra-se necessário ao passo de que a literaturas e produções até então formuladas se mostram desatualizadas.

Conforme pontuado, a interpretação atualmente é recomendada abrangendo uma forma mais global dos desenhos, quando comparada em relação aos antigos manuais (Retondo, 2000). Tal sugestão se dá a partir da necessidade de se evitar interpretações pouco consistentes crivadas através das análises rudimentares do item pelo item.

A análise global dos elementos dos desenhos tem-se apresentado apropriada para compreensão dos aspectos psicopatológicos e das características gerais da personalidade, sobretudo quando comparada às análises de itens específicos dos desenhos. (Engle & Suppes, 1970).

Contudo, a interpretação do conteúdo produzido na aplicação do teste é de extrema importância levando em consideração a bagagem aportada pelo profissional avaliador. É possível considerar e levantar algumas características psicopatológicas que acabam se revelando na medida em que o teste é aplicado e os desenhos produzidos pelo avaliado. Uma característica importante a ser considerada em relação ao tempo de reação é que se o indivíduo não começar a desenhar dentro de 30 segundos após receber as instruções, o potencial para a psicopatologia está presente

(Buck 2003). Os 3 desenhos levam, normalmente entre 2 e 30 minutos para serem completados. Rapidez incomum revela uma possível tentativa de se livrar de uma tarefa desagradável, ou em contraponto, o tempo excessivo em um desenho possivelmente revela certa relutância em produzir algo e/ou por causa do significado emocional intenso do símbolo envolvido. (Buck, 2003). Fica claro que o tempo de reação e o tempo total é uma via importante para se definir o aspecto de avaliação e definição do psicodiagnóstico.

Ainda no ensejo das considerações sobre as interpretações dos desenhos, a perspectiva e proporção na qual são elaborados, são de extrema relevância uma vez que revelam aspectos da obscuras da personalidade, a exemplo: Desenvolvido em perspectiva superior do papel indica-se personalidade fixada em aspectos ligados a espiritualidade, ou seja, luta por objetivos inatingíveis. Quando produzido em perspectiva inferior do papel, revela-se insegurança e inadequação. (Buck, 2003). Sentimentos ligados às figuras maternas e paternas também são consideradas levando em consideração a posição na qual o desenho é produzido, a esquerda revela sentimentos ligados a figura materna, predominantemente a direita, sentimentos ligados a figura do pai (Buck, 2003).

Todavia, é importante analisar, ainda que de forma crua, os significados dos desenhos que constituem o teste. A figura da casa tem a ver com os aspectos familiares, conforme pontua Gallardo:

Este elemento está relacionado com os aspectos familiares em nossas vidas, associamos a casa a raízes pessoais, o lar e à estabilidade na interpretação do teste HTP. (Gallardo, 2019).

Já a figura da árvore, mostra-se mais ligada às nossas raízes inconscientes, ou seja, aspectos inconscientes são emergidos através da projeção no desenho da árvore.

Este elemento costuma projetar a parte mais profunda da nossa mente: o inconsciente. Desde a psicanálise se afirma que podemos descobrir muito de nós mesmos ou de quem realiza o teste mediante a interpretação do teste da árvore. (Gallardo, 2019).

A figura da pessoa é mais relacionada ao self que o analisando tem de si mesmo. Aspectos referentes ao modo como mesmo se coloca em relação dos contatos com terceiros também ficam evidenciados.

O último elemento que devemos interpretar é o da pessoa no teste HTP. Este desenho está relacionado com o autoconceito, a ideia que temos sobre nós mesmos e sobre como atuamos face as outras pessoas. O teste da figura humana ajuda a nos conhecer um pouco melhor e a saber como nos vemos. (Gallardo, 2019).

Todavia, a interpretação não deve ser realizada de forma isolada ou através do item a item. Uma análise global é necessária levando em consideração os diversos fatores que constituem o processo inquérito e análises qualitativas. O teste se mostra como uma ferramenta dinâmica e que exige do psicólogo/avaliador a necessidade de se estar fundamentado de forma teórica e prática a realizar a aplicação, afastando o risco de interpretação pelo sendo comum e a não validação teórico científica, reforçando a teoria psicodinâmica da personalidade (Grassano, 2004; Anzieu 1978).

CONCLUSÃO

Ao se estruturar o conceito de um teste psicológico com parecer favorável pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) verificou-se ser

necessário serem validados através de etapas teórico-científicas que balizam o método psicométrico que se mostra como requisito indispensável para a aprovação da ferramenta pela SATEPSI (sistema de avaliação de testes psicológicos). É necessário que o teste se proponha a avaliar conceitos de amostragem de personalidade, cognitivos, emocionais entre outros.

Ao analisar o construto do teste HTP foi possível verificar que se trata de uma ferramenta dinâmica simplista, mas ao mesmo tempo complexa. Simplista pelo fato de se estruturar de forma simples na forma de sua aplicação e requerer instrumentos não tão específicos e comuns para serem aplicados. Complexo, pelo fato de ser um teste cujo a interpretação necessita ser dinâmica, agregando uma serie de fatores que deverão estar aportados no arcabouço teórico e prático do psicólogo que deverá abranger uma interpretação global dos desenhos, sendo necessário considerar uma ótica mais atualizada do contexto presente, do que apresentado pelos antigos manuais. Verificando ainda, que se mostra um teste que, se constitui a partir da visão psicanalítica de Sigmund Freud, pois, traz a luz aspectos e conteúdos inconscientes familiarizados com as figuras paternas e maternas e os desmontes psíquicos que as mesmas agregam.

Pôde-se verificar, que o método de investigação e inquérito do teste, não se dá apenas na cena posterior a aplicação, mas sim, durante o desenvolvimento e produção das figuras. É extremamente necessário que o profissional registre as verbalizações do analisando, juntamente com as perguntas pertinentes aos desenhos, além de se verificar os tempos de reação e o tempo total. Verificou-se que o tempo de reação, que é a latência da ordem dada pelo avaliador até o início da produção pelo avaliado é importante pois ajuda a mensurar possíveis aspectos psicopatológicos.

Tornou-se possível ao longo do desenvolvimento do presente trabalho trazer algumas características e traços de correção do teste em questão. Verificou-se, ainda que forma rudimentar, o significado geral das 3 figuras que constituem o teste, além de trazer a compreensão possíveis significados na ordem das perspectivas e proporções dos desenhos, além de trazer a luz, possíveis aspectos na ordem do tempo de produção dos desenhos.

Considerar tais aspectos, mostrou-se fundamental para clarear e agregar ainda mais as produções acadêmicas que abarcam o tema, além trazer ainda mais contribuições para este cenário que padece de produções, pois sofre pela escassez de conteúdo.

REFERÊNCIAS

- Anzieu, D. (1978). **Os métodos projetivos**. Rio de Janeiro, RJ: Campus.
- Bandeira, D. R., Costa, A., Arteché, A. (2008). Estudo de validade do DFH como medida de desenvolvimento cognitivo infantil. **Psicologia Reflexão e Crítica**, 21(2), 332-337.
- Borsa, J. (2010) **Considerações sobre o uso do Teste da Casa-Árvore-Pessoa – HTP**.
- Buck, J. N. (2003). **H-T-P: Casa – Árvore – Pessoa. Técnica Projetiva de Desenho: Manual e Guia de Interpretação**. (1ª ed.). São Paulo: Vetor.
- Conselho Federal de Psicologia (2003). **Resolução nº 002**, de 24 de março de 2003. Disponível em: <www.pol.org.br/pol/export/sites/default/pol/legislacao/legislacaoDocumentos/resolucao2003_02.pdf>. Acesso em: 19 de novembro de 2009.

Engle, P. & Suppes, J. (1970). The relation between Human Figure Drawing and test anxiety in children. **Journal of Projective Techniques & Personality Assessment.**

Gallardo, C. P. (2019) <https://br.psicologia-online.com/interpretacao-do-teste-htp-casa-arvore-pessoa-122.html#:~:text=Significado%20da%20casa%20no%20teste,%2C%20a bund%C3%A2ncia%20e%20bem%2Destar>

Grassano, E. (2004). **Indicadores Psicopatológicos nas Técnicas Projetivas.** São Paulo, SP: Casa do Psicólogo.

Goodenough, F. (1974). **Test de inteligência infantil por medio del dibujo de la figura humana** (7. ed.). Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Hammer, E. F. (Org.). (1991). **Aplicações clínicas dos desenhos projetivos.** Rio de Janeiro: Interamericana.

Lago, V. M., & Bandeira, D. R. (2008). As práticas em avaliação psicológica envolvendo disputa de guarda no Brasil. **Avaliação psicológica** 7(2), 223-234.

Noronha, A. P. P., Oliveira, K. L. & Beraldo, F. N. (2003). Instrumentos Psicológicos mais conhecidos e utilizados por estudantes e profissionais de Psicologia. **Psicologia Escolar e Educacional**, 7, 47-56.

Retondo, M. F. N. G. (2000). **Teste Projetivo H.T.P (casa - árvore - pessoa).** São Paulo: Casa do Psicólogo.

Urbina, S. (2007). **Fundamentos da testagem psicológica.** Porto Alegre, RS: Artmed.

Wechsler, S. (2003). **O Desenho da Figura Humana: Avaliação do desenvolvimento cognitivo de crianças brasileiras.** Campinas: LAMP/PUC.